

INNOVATSIYALAR ORQALI BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH

Panjejeva Xusnora

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti, 5-bosqich,

1-BTS-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17367043>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida integratsiya tushunchasi, uning pedagogik ahamiyati hamda amaliyotga tatbiq etish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy yondashuvlarni ta'lim jarayoniga joriy etish haqidagi fikrlari asos qilib olingan. Maqolada integratsiyaning o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish, fanlararo bog'liqlikni mustahkamlash va ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni yoritiladi.

Аннотация

В данной статье рассмотрено понятие интеграции в процессе начального образования, его педагогическая значимость, а также пути внедрения в практику. Также использованы взгляды Президента Шавката Мирзиёева на повышение качества образования и внедрение современных подходов. В статье раскрывается роль интеграции в развитии мышления учеников, укреплении междисциплинарных связей и повышении эффективности обучения.

Annotation

This article analyzes the concept of integration in primary education, its pedagogical significance, and ways of implementation in practice. The article also uses the views of President Shavkat Mirziyoyev on improving the quality of education and introducing modern approaches. It highlights the role of integration in developing students' thinking, strengthening interdisciplinary connections, and increasing the effectiveness of education.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, integratsiya, fanlararo aloqadorlik, pedagogik yondashuv, ta'lim samaradorligi.

Ключевые слова: начальное образование, интеграция, межпредметные связи, педагогический подход, эффективность обучения.

Keywords: primary education, integration, interdisciplinary connections, pedagogical approach, effectiveness of education.

Kirish

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek:

"Ta'lim va tarbiya tizimi – millatimiz kelajagi, yoshlarimizning ertangi kuni va taraqqiyotimizning poydevoridir. Boshlang'ich ta'lim esa bu poydevorning eng muhim bo'g'inidir."

Demak, boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan metod va yondashuvlar kelajak avlodning ilmiy salohiyati, intellektual va ma'naviy dunyoqarashini shakllantiruvchi muhim omildir. Shu nuqtai nazardan, integratsiya tushunchasi boshlang'ich ta'lim jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

1. Integratsiyaning nazariy asoslari

“Integratsiya” lotincha integratio soʻzidan olingan boʻlib, “birlashtirish”, “yaxlitlashtirish” maʼnolarini anglatadi. Pedagogik jarayonda integratsiya — fanlararo bogʻliqlikni taʼminlash, turli bilimlarni yagona tizim sifatida oʻquvchiga yetkazish demakdir. Boshlangʻich sinf oʻquvchilari hali abstrakt fikrlash darajasiga toʻliq oʻtmaganligi bois, ular uchun integratsiyalashgan bilimlar yaxshiroq oʻzlashtiriladi. Masalan, “Tabiatshunoslik” darsida matematik hisob-kitoblar, “Oʻqish darsi”da tarixiy shaxslar hayoti yoki “Tasviriy sanʼat” darsida geografik manzaralarni oʻrganish orqali fanlararo bogʻliqlik hosil qilinadi.

2. Integratsiyaning boshlangʻich taʼlimdagi pedagogik ahamiyati

Boshlangʻich taʼlimda integratsiyaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- oʻquvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish;
- turli fanlar oʻrtasidagi bogʻliqlikni anglashga yordam berish;
- bilimlarni hayotiy tajribalar bilan uygʻunlashtirish;
- mustaqil izlanish va kreativ yondashuvni shakllantirish.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu borada shunday deydi:

“Yoshlarimizda mustaqil fikrlash, keng dunyoqarash va ijodiy tafakkurni shakllantirish – taʼlim-tarbiya jarayonining bosh maqsadi boʻlishi kerak.”

3. Integratsiyaning amaliy tajribalari

Oʻqituvchilarning tajribasida integratsiyaga oid quyidagi misollarni keltirish mumkin:

- Matematika + Atrof-muhit: Daraxt ekishda oʻquvchilar ekilgan koʻchatlarni sanaydi, oʻlchov birliklari orqali masofani hisoblaydi.

- Oʻqish + Tarix: Asar qahramonlari hayotini tarixiy voqealar bilan bogʻlash.

- Tasviriy sanʼat + Geografiya: Xaritada koʻrsatilgan joylarni chizishda geografik bilimlardan foydalanish.

Bunday integratsiyalashgan yondashuv oʻquvchilarda bilimni qiziqarli, tushunarli va hayotiy qiladi.

Xulosa

Boshlangʻich taʼlimda integratsiya jarayoni nafaqat bilimlarni samarali oʻzlashtirishni, balki oʻquvchilarda mustaqil fikrlash, hayotiy koʻnikmalar, fanlararo bogʻlanishlarni anglashni taʼminlaydi. Bu jarayonni amalga oshirishda pedagoglarning mahorati, ijodkorligi va zamonaviy metodlardan foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Integratsiya taʼlimning sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi va mamlakatimizda maʼnaviy barkamol, raqobatbardosh yoshlarni tarbiyalashga zamin yaratadi.

References:

1. Sh. Mirziyoyev. Yangi Oʻzbekiston strategiyasi. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2021.
2. Sh. Mirziyoyev. Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2023-yil.
3. Hasanboyeva O., Toʻraqulova Sh. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2019.
4. Yoʻldoshev J., Xoliqova R. Boshlangʻich taʼlim metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2020.
5. Xusanov Q. Integratsiyalashgan taʼlimning pedagogik asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022.